

Exposição à sonata K448 de Mozart durante a gestação e seu efeito na memória de camundongos fêmeas submetidos ao estresse crônico

Clara Pinho Andrade de Souza¹, Mariana Águida Corrêa Barci¹, Andressa Silva Sousa², Amyres Carvalho Ribeiro³

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

³ Docente, UNICAMP

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14247381>

RESUMO:

Introdução: Este estudo avalia como fatores estressores afetam a memória espacial e social dos indivíduos, investigando o impacto da sonata K448 de Mozart na qualidade dessas memórias. Para isso, camundongos fêmeas foram expostas à sonata durante a gestação e, após o nascimento, sofreram estresse crônico devido à separação materna. Na prática, o estresse crônico pode surgir de diversos fatores fisiológicos, psicossociais e ambientais, sendo que, nos camundongos, os principais estressores estão relacionados à prole, à disponibilidade de alimento e à segurança do ambiente. **Objetivos:** O presente trabalho tem como objetivo principal investigar como o estresse crônico causado pela separação materna se apresenta na memória espacial dos camundongos fêmeas que foram expostos à sonata K448 de Mozart durante o período da gestação. **Tipo de pesquisa:** Experimental com modelo animal - caso controle. **Métodos:** Inicialmente, foram formados casais e organizados em grupos, incluindo fêmeas que foram submetidas ao estresse e à sonata K448 de Mozart durante a gestação, e fêmeas que não foram estressadas, mas ouviriam a sonata K48. Após o nascimento, induziu-se estresse crônico por meio da separação materna, onde os filhotes eram separados da mãe por 3 horas diárias durante 14 dias. Quando adultos, a prole passou por testes de sociabilidade e memória social. **Resultados:** Não foi possível observar diferenças significativas, em seus comportamentos sociais e de memória social, entre os grupos estudados. **Conclusão:** Apesar da literatura, variáveis não passíveis de controle podem ter corroborado para um desfecho negativo, se fazendo importante novas pesquisas, com protocolos adaptados às essas oscilantes.

Palavras-chave: Memória; Música; Comportamento; Gestação; Estresse emocional.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT